

MAKTAB O'QUVCHILARINING MATEMATIK SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH

Usmonova Muborakxon

Farg'ona viloyati Bag'dod tumani

4-o'rta ta'lim maktabining Matematika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada o'quvchilarda matematik ko'nikma va malakalarni tarkib toptirish yo'llari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, o'quvchilarning matematik savodxonlik xolati, matematik kompetentligi va kompetentlikning darajalari misollar asosida yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *matematika, o'quv, amaliy, mehnat ko'nikma va malakalari, kompetentsiya, pedagogika, metod.*

O'quvchilarning matematik savodxonligi holati, tanlangan mazmun sohasining materiallariga ega bo'lishdan tashqari, “matematik kompetentlik”ning rivojlanish darajasi bilan ham tavsiflanadi. O'quvchilarning matematik kompetentligi “matematika bo'yicha bilim, ko'nikma, tajribasi va qobiliyatlari majmui” sifatida baholanib, matematikadan foydalanishni talab qiluvchi turli muammolarni muvaffaqiyatli hal etish imkonini beradi. Matematika o'qitish metodikasi bo'yicha tadqiqotlarda matematik kompetentlikning uchta darajasi: qayta tiklash darajasi, aloqalar o'rnatish darajasi, mulohaza yuritish darajasi ko'rsatib berilgan. Yuqorida sanab o'tilgan kompetentlikning har bir darajasini batafsil ko'rib chiqamiz. Jumladan, kompetentlikning birinchi darajasi – qayta tiklash (takrorlash), ta'riflash

va hisoblashlar bo'lib, bundagi kompetentsiyalar ko'plab standartlashtirilgan testlarda, asosan, javoblarni tanlab olish vazifalari kabi vazifalar shaklida sinovdan o'tgan faoliyatlarni o'z ichiga oladi. Bu kompetentlik darajasi turli faktlarni bilish, xossalarni qayta tiklash, tengdosh matematik ob'ektlarni taniy olish, standart algoritm va tartiblarni amalga oshirish, standart usullari va algoritmik ko'nikmalardan foydalanish kabilardir. Masalan, 1-misol: Miqdorlari teng bo'lgan ikki g'ildirakli va uch g'ildirakli velosipedlar bolalar o'yinchoq do'konida sotilmoqda. Barcha velosipedlar g'ildiraklari umumiy soni qancha bo'lishi mumkin?

A) 16; B) 24; C) 25; D) 28; YE) 33.

Yechish. Ikki va uch g'ildirakli velosipedlar soni teng bo'lgani uchun ularning g'ildiraklari soni 5 ga karrali bo'lishi kerak. To'g'ri javob: S. 25. Kompetentlikning ikkinchi darajasi – muammoni hal qilish uchun zarur bo'lgan aloqalar va integratsiya, bunda ikkinchi darajali kompetentsiyalar qo'yilgan oddiy muammolarni hal qilish uchun matematikaning turli sohalari, bo'limlari va mavzulari orasida bog'lanishlarni aniqlashni o'z ichiga oladi. Bu vazifalarni standart vazifalarga kiritib bo'lmaydi, lekin ularda ko'rilyotgan vaziyat chuqurroq matematik bilimlarni talab qiladi. Ushbu kompetentsiya darajasida o'quvchilar topshiriq shartiga ko'ra berilgan ma'lumotlarni taqdim etish va bu vazifaga muvofiq muammoni qo'yish ko'nikmalariga ega bo'lishlari kerak bo'ladi. Matematika turli bo'limlari materiallari orasidagi aloqalarni o'rnatishda o'quvchilardan tushunchalarni, shartlarni, isbotlarni, tasdiqlarni va misollarni farqlash hamda ularni o'zaro bog'lash qobiliyatiga ega bo'lishlari talab etiladi. Ushbu kompetentsiya darajasi shuningdek turli belgilar bilan rasmiylashtirilgan tilda yozilgan yozuvlarning mazmunini tushuntirish va sharhlash, ularni umumiy tilga tarjima qilish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Ushbu kompetentsiya darajasiga

bog'liq bo'lgan vazifalar nuqtai nazaridan, o'quvchilar vaziyatning o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq qaror qabul qilishni talab qiladigan muayyan holatni taklif qilishadi. Masalan, 1-misol. Tadbirkorlik ko'lamini rivojlantirish uchun ikki sherik 50 ming pul birligi ajratdi. Bozorda narxlarning o'zgarishi munosabati bilan birinchisi o'z ulushini 30 foizga, ikkinchisi esa 70 foizga oshirdi. Natijada ularning umumiy kapitali 81 ming pul birligiga teng bo'ldi. Har bir sherik qancha hissa qo'shgan? Yechish. Bu holatni ikki o'zgaruvchili chiziqli tenglamalar tizimi sifatida modellashtirish mumkin. Aytaylik, x - birinchi sherikning hissasi, y - ikkinchicining hissasi bo'lsin. Narxlar o'sishidan keyin birinchi sherik hissasi - $1,3x$ ga ikkinchi sherik hissasi esa $1,7y$ ga teng bo'ladi. Natijada quyidagi chiziqli tenglamalar tizimiga ega bo'lamiz:

$$x+y=50000$$

$$1,3x+1,7y=81000$$

Uni yechib, birinchi tadbirkor 13 ming, ikkinchisi esa 68 ming pul birligi hissa qo'shganini topamiz. Kompetentlikning uchinchi darajasi – matematik modellashtirish, mantiqiy fikrlash, umumlashtirish va intuitsiya hisoblanib, bunda o'quvchilardan kompetentlikning uchinchi darajasida taqdim qilingan vaziyatni matematik modellashtirish talab qilinadi. Shuningdek, masala shartida berilgan ma'lumotlarni tahlil qilish, o'rganish va mustaqil ravishda matematik modelni talqin qilish, muammoni hal qilish uchun matematikadan foydalanish, matematik mulohazalar yordamida hal qilish yo'lini topish, zaruriy matematik dalillar, isbot va umumlashtirishlarni hamda ushbu faoliyat tanqidiy fikrlash, tahlil va mushohada yuritishni o'z ichiga oladi. O'quvchilar nafaqat taklif etilayotgan muammolarni hal qila olishlari, balki uni masaladagi vaziyatga mos ravishda shakllantirishlari, shuningdek matematikaning ilm-fan sifatidagi mazmun va mohiyatini chuqur tushunishlari kerak. Ushbu kompetentlik darajasi matematik savodxonlikning eng

yuqori cho'qqisi bo'lib, uning markazida turadi va baholash va sinov jarayonida katta qiyinchiliklar tug'diradi. U bo'yicha erishilgan natijalarni baholash uchun javoblari tanlanadigan testlardan foydalanish maqsadga muvofiq emas. Bu daraja uchun javobi ochiq bo'lgan topshiriqlar mos keladi. Bunday topshiriqlarni ishlab chiqish va baholash juda qiyin vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Boshlang`ich ta'lim bo'yicha yangi tahrirdagi Davlat ta'lim standartlari. Boshlang`ich ta'lim. Toshkent: 2005 yil 5-son.
2. Axmedov M, Abduraxmonova N, Jumayev M. «Matematika». O`qituvchi kitobi. 2003 yil.
3. Bikboyeva N.U. va boshqalar. «Boshlang`ich sinflarda matematika o`qitish metodikasi». O`quv qo`llanma. 1996 yil.
4. Bikboyeva N.U. va boshqalar. «Matematika 2-darslik». Toshkent: «O`qituvchi» - 2003yil.